

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927906>

УДК 376

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР «ДЭЛЬФА-142.1» МОДИФИКАЦИИ «РАС» В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

В.В. Атапина,

учитель-логопед,

М.Ю. Завьялова,

учитель-логопед,

К.И. Зимина,

учитель-логопед,

И.С. Кузнецова,

учитель-логопед,

Е.С. Трошина,

учитель-логопед, методист

Н.А. Шустрякова,

учитель-дефектолог,

ГБУ ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга

Аннотация: В статье рассматривается апробация нового компьютерного продукта – Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1» в модификации «РАС»¹, предназначенного для работы с детьми с расстройствами аутистического спектра, на базе Государственного бюджетного учреждения центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга. Объектом исследования стали обучающиеся с ТНР дошкольного возраста.

Так же рассмотрены практический подход и действия учителя-логопеда и учителя-дефектолога в работе с детьми, по вопросу установления контакта и налаживания игрового и коррекционного взаимодействия с детьми с расстройствами аутистического спектра.

¹ Разработчик – ООО «Дэльфа М», Москва. Научный руководитель – д-р психол. наук Н.В. Мазурова.

Ключевые слова: адаптация, социализация детей, обучающиеся с ОБЗ, дети с РАС, логопедический тренажер, коррекционное пространство

**SPEECH THERAPY SIMULATOR "DELFA-142.1"
MODIFICATION OF "RAS" IN THE PRACTICE OF THE
CENTER FOR PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
MEDICAL AND SOCIAL ASSISTANCE**

V.V. Atapina,
teacher-speech therapist,
M.Yu. Zavyalova,
teacher-speech therapist,
K.I. Zimina,
teacher-speech therapist,
I.S. Kuznetsova,
speech therapist teacher of the State Budgetary Institution of the Central
Medical School,
E.S. Troshina,
speech therapist teacher, methodologist
N.A. Shustryakova,
teacher-defectologist,
GBU TSPPMSP of the Nevsky district of St. Petersburg

Annotation: The article discusses the testing of a new computer product – the speech therapy simulator "Delfa-142.1" in the modification "RAS", designed to work with children with autism spectrum disorders, on the basis of the State Budgetary Institution of the Center for Psychological and pedagogical medical and Social Assistance of the Nevsky district of St. Petersburg. The object of the study was preschool-age students from TNR.

The practical approach and actions of a speech therapist teacher and a speech pathologist in working with children, on the issue of establishing contact and establishing play and correctional interaction are also considered.

Keywords: adaptation, socialization of children, students with disabilities, children with ASD, speech therapy simulator, correctional space

Современное общество характеризуется развитием информационно-компьютерных технологий, а также их социальной ролью в жизни человека. В настоящее время тяжело представить процесс межличностного взаимодействия без электронных средств коммуникации. Компьютерные технологии при их рациональном использовании в коррекционном процессе позволяют создавать увлекательные занятия, содержащие различные коррекционные задачи и проблемные ситуации, направленные на стимулирование познавательной и речевой деятельности детей [1-4].

Кроме того, компьютеры также могут помочь в повышении мотивации воспитанников. Многие дети проявляют интерес и энтузиазм к технологиям, что делает использование компьютеров на занятиях более привлекательным для них. Этот интерес может быть использован для стимулирования обучения и развития навыков, превращая учебный процесс в более интересный и увлекательный опыт для детей [2-6].

Использование компьютеров на занятиях с детьми с расстройствами аутистического спектра, может иметь значительные преимущества. Компьютеры предоставляют индивидуализированные возможности для обучения, поскольку программное обеспечение и приложения могут быть адаптированы под уровень каждого ребенка и его особенности восприятия информации. Это позволяет создавать учебные материалы и задания, ориентированные на индивидуальные потребности и интересы каждого ребенка, что способствует более эффективному процессу обучения.

В настоящее время в практике педагогов и специалистов, работающих с «особенными» детьми, значительно возросло количество детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы. Проблема обучения и воспитания детей с расстройством аутистического спектра является весьма острой и рассматривается многими отечественными и зарубежными авторами.

Ранний детский аутизм большинством авторов характеризуется как полиморфное и противоречивое расстройство (К.С. Лебединская, 1988; О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг и др., 2003). Аутичный ребенок может быть как умственно отсталым, так и высокоинтеллектуальным, парциально одаренным, но при этом не имеющим простейших бытовых и социальных навыков. Подобный тип психического дизонтогенеза В.В. Лебединский (1985) выделил как искаженное развитие.

О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг (2003) подчеркивают, что психическое развитие при аутизме происходит в особых условиях, когда нарушена регуляция психического и общего жизненного тонуса, снижены пороги аффективной чувствительности. Невозможность адекватного реагирования на окружающую среду приводит к тому, что для ребенка наиболее значимыми становятся как задачи активной адаптации к миру, так и задачи защиты и саморегуляции.

По мнению В.В. Лебединского, нарушения интеллекта больше всего заметны при выполнении заданий, требующих социальной компетенции. Имея значительные знания в отвлеченных областях, дети с ранним детским аутизмом затрудняются в простых житейских ситуациях, требующих интуиции и опыта. Таким образом, педагогическое воздействие строится с учетом реализации коррекционно-развивающих задач и расширением представлений об окружающем мире.

Как и большинство современных детей, многие с детьми с расстройствами аутистического спектра, проявляют интерес к цифровым гаджетам и компьютеру. Для некоторых детей компьютер становится повышенной областью интереса. Поэтому цифровизация процесса обучения детей с РАС открывает новые возможности в их развитии и адаптации. Использование современных компьютерных технологий в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра является очень важной частью обучения ребенка. Новые технологии могут помочь ребенку раскрыть свой творческий потенциал, способствовать развитию мелкой моторики, безопасно реализовать потребность в общении. Цифровые технологии позволили дополнить устоявшуюся систему обучения новыми способами

воздействия на развитие и адаптацию воспитанников с ранним детским аутизмом.

В рамках соглашения о научно-методическом сотрудничестве на базе государственного бюджетного учреждения центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга в 2023 г. проходил апробацию новый компьютерный продукт – Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1» в модификации «РАС». Данная программа предназначена для работы с детьми с расстройствами аутистического спектра и характеризуется многогранностью и, в то же время, доступностью предлагаемых авторами упражнений. Основной целью программы является социализация дошкольников и младших школьников, страдающих аутизмом. Вопрос социализации детей, в том числе и с психическими нарушениями, является одним из самых важных в современном образовательном пространстве. Ведь от того, насколько ребенок способен адаптироваться в обществе, выстроить коммуникативные связи, зависит его будущее. В программу включены речевые упражнения и упражнения, направленные на формирование социально-бытового ориентирования.

При использовании компьютера в работе с аутичным ребенком важно учитывать особенности его восприятия и понимания информации, идущей с экрана. Сложную задачу можно разделить на небольшие шаги, а затем их повторять по необходимости. Это упростит выполнение задачи в целом. Хорошо известно, насколько важна игра для развития ребенка. В игре ребенок исследует окружающий мир, моделирует его, осваивает житейские правила, человеческие отношения, «примеряет» на себя социальные роли. Разнообразие игровых упражнений тренажера «ДЭЛЬФА-142.1» позволяет эффективно организовать коррекционную работу в данном направлении.

В группу занимающихся с тренажером (20 дошкольников в возрасте от пяти до семи лет) вошли несколько категорий детей с различными нарушениями. Помимо тех, кто испытывал ощутимые трудности коммуникативного взаимодействия, вызванными патологией речи, мы занимались также с детьми и с иными диагнозами, в том числе, с тяжелыми нарушениями речи, дизартрией, общим недоразвитием речи (2-го и 3-го уровня речевого развития).

Всем им оказались полезны задания академического характера, направленные на развитие памяти, внимания, мышления и воображения, а также на различные стороны речевого развития (автоматизация поставленных логопедом звуков, развитие фонематического и лексико-грамматического строя речи).

Уже на первых занятиях мы обратили внимание на то, что в программе интересно решается проблема налаживания коммуникации с воспитанниками с ранним детским аутизмом. Известно, что дети данной категории с трудом и нежеланием вступают во взаимодействие, и предложенное разработчиками общение не напрямую с педагогом, а с компьютерным персонажем способствовало большей мотивации детей, их заинтересованности в продолжении диалога. Понравилось и то, что в зависимости от желания ребенка можно было выбрать пол экранного персонажа, цвет его волос и глаз. Конечно, на первых порах пришлось потратить некоторое время на то, чтобы освоить управление мимикой главного персонажа и запуском его речевых инструкций с помощью игрового геймпада. Но эти усилия окупились сторицей, когда мы увидели, как дети искренне верят своему собеседнику, охотно вступают с ним в диалог, отвечают на его вопросы и выполняют задания. Манипуляции педагога с геймпадом при этом остались для них полной загадкой, поскольку методика работы с программой предполагает, что учитель управляет персонажем, не привлекая внимания ребенка.

Представим результаты нашего исследования, полученные в ходе апробации, на примере нескольких упражнений из набора программы Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1» в модификации «РАС».

Упражнение «Грузовик»

В этом упражнении ребенок видит на экране два дома, один из которых недостроен, и грузовик, везущий деталь. Нужно направить грузовик к недостроенному дому. Практической пользой этого упражнения, на наш взгляд, является развитие зрительно-пространственного гнозиса, умения различать направления направо и налево, развитие внимания. При определении недостающей части дома, детям очень нравилось наблюдать за сигналами светофора и реакцией главного персонажа при верном или неверном ответе, что способствовало возможности самоконтроля и самоанализа.

Однако, было замечено, что алгоритм действия этого упражнения некоторым детям показался однообразным, отчего у них быстро пропал интерес к заданию. Здесь следует помнить, что это упражнение лучше всего подходит для детей, которые имеют не большой опыт занятий с компьютером или не имеют его вовсе. Когда ребенок осваивается с этим управлением и принципом выполнения заданий, можно переходить к другим упражнениям. Мы также рекомендовали разработчикам добавить разные варианты недостающих частей здания (окно, труба, дверь). В целом при работе с программой, подбирая для ребенка индивидуальный темп занятия, можно сокращать или продлевать время работы с каким-либо упражнением или переходить на другой вид деятельности (физкультминутку, дыхательную гимнастику).

Упражнение «Подбери эмоцию»

Данное упражнение мы использовали не только для развития умения распознавать эмоции, но и для развития мимической мускулатуры посредством подражания настроению различных персонажей на представленных картинках. Помимо этого, упражнение позволяло вести работу по обогащению словаря детей по лексической теме «Эмоции».

Яркие сюжетные изображения мы применяли для работы по развитию связной речи. Среди них были сюжеты с днем рождения, злой собакой, салютом и другими эмоционально окрашенными ситуациями. Примеры заданий: «Давай расскажем, как мальчик отмечает день рождения», «Почему грустит мальчик, когда другие дети играют» и др. Дети были вовлечены в процесс. Подбирая разные эмоции к одной и той же ситуации, можно было изменять сюжет рассказа. Например, в одной версии мальчик в свой день рождения очень хотел задуть свечки на торте и обрадовался, когда принесли торт. А в другой версии мальчик первый раз увидел свечи на торте и приятно удивился от того, что есть такая хорошая традиция – в день рождения не только есть торт и получать подарки, но и загадывать желание.

Упражнение «Цветные ниточки»

Данное упражнение – многозадачное, оно используется в программе двумя способами.

Первый способ. Цель упражнения в этом случае – сопоставление контура фигуры с изображением на экране, что способствует развитию оптико-пространственных представлений, координации движений. Несомненный плюс – красочность и реалистичность представленного материала. Дети с легкостью выполняли задания.

Второй способ. Мы также использовали «Цветные ниточки» именно как речевое упражнение, то есть наглядный материал во время артикуляционной гимнастики: «Чашечка», «Барабан», «Грибочек». Например, добавляя в контур каждую ниточку, ребенок произносил требуемые звуки или делал язычок острым, как иголочка, когда собирал из ниточек ежа. Также упражнение пригодились при работе над мелкой моторикой, когда дети повторяли рисунок с экрана из настоящих ниток на фетровом покрытии.

Развитие речи. Работа с микрофоном

Специалистами центра использовались упражнения с применением микрофона. В упражнениях «Космический стрелок», «Извержение вулкана», «Бабочка» и «Репка» помимо громкости было необходимо учесть и длительность произнесения звука. Данные игровые задания также влияют и на развитие просодического компонента речи: силы, высоты и тембра голоса, речевого выдоха. Указанные упражнения целесообразно использовать с неговорящими детьми на этапе вокализации или звукоподражания. А с хорошо говорящими детьми – при коррекции звукопроизношения, на этапе автоматизации поставленного звука на материале изолированного произношения и на материале слогов с этим звуком.

В процессе апробации заданий нами были отмечены следующие положительные стороны. Большим преимуществом для педагогов стало разнообразие игр на развитие голоса и речевого дыхания. У детей отмечалась высокая мотивация к работе с микрофоном. Кроме того, мальчикам была особенно интересна космическая тема, поэтому упражнение «Космический стрелок», в котором требовалось управлять своевременным запуском ракет в летающую тарелку при помощи голоса, было одним из любимых. Однако, нами были отмечены и некоторые недостатки: у детей наблюдалось истощение внимания, так как быстро терялся интерес. Чтобы этого избежать, можно усложнять упражнения, повышая порог громкости и увеличивая или уменьшая

время выполнения действий. Но желательно, чтобы в упражнениях появилась возможность добавить другие объекты, например, в упражнении «Космический стрелок» нужно что-то помимо летающей тарелки, чтобы бы усложнить задание и повысить мотивацию детей к достижению результата.

Упражнения «Режим дня» (слайд-фильм), «Ванная комната» «Кухня»

Особенно надо отметить упражнения, направленные на развитие социально-бытовой ориентировки – «Режим дня» (слайд-фильм), «Кухня» и «Ванная комната». В этих упражнениях воссозданы интерьеры помещений, в которых дети привыкли находиться – кухня, комната, ванная и др. На материале этих упражнений проводилась работа по обогащению словарного запаса по лексическим темам: «Мой дом», «Посуда», «Мебель» и др., а также в работе по развитию грамматического строя речи (умение использовать предлоги, словообразование и словоизменение). На материале слайд-фильма удобно закреплять представление о режиме дня. Остановив фильм, можно рассмотреть и обсудить каждый фрагмент.

В процессе работы с упражнением «Ванная комната» детям особенно понравилась возможность самостоятельно решать поставленные перед ними задачи: расставлять вещи по местам, наводить порядок, выбирать нужные предметы (для чистки зубов, мытья рук и т.д.). Полнота деталей и звуковое сопровождение повысили интерес к заданию.

Таким образом, можно констатировать, что упражнения логопедического тренажера «Дэльфа-142.1» модификации «РАС» обладают высокой вариативностью, их можно использовать на различных этапах коррекционного процесса.

На этапе организационного момента. В случае, если ребенок с трудом концентрируется в начале занятия или тяжело входит в контакт со взрослым, помогает игровой персонаж – девочка или мальчик. С использованием геймпада создается впечатление реального общения, педагог может давать ребенку нужные задания. Это позволяет повысить заинтересованность ребенка, поддерживать внимание при выполнении заданий.

Если ребенок не привык к компьютеру, привлечь его внимание к монитору в начале занятия помогут четыре заставки-сюжета: горящий

огонь, текущая вода, едущий поезд и сказочный замок, которые можно использовать на этапе организационного момента.

На этапе динамических пауз мы успешно применяли одну из заставок-сюжетов – сказочный замок, сопровождаемую цветовыми эффектами и приятной волшебной мелодией, под которую дети с удовольствием выполняли пальчиковую гимнастику, дыхательные упражнения или гимнастику для общей моторики. В целом нужно отметить, что применение упражнений не исчерпывается заявленным основным назначением, жестких ограничений нет. Изучив программу, педагог может варьировать задания к упражнениям исходя из своего опыта работы и потребностей ученика.

На этапе рефлексии дети вспоминали, какие упражнения им понравились, что они в них делали, какие звуки произносили, был ли доволен персонаж, с которым они играли. Мы обязательно давали ребенку попрощаться с персонажем и включали фонограмму: «Ты молодец! Приходи играть еще. До свидания!» Также работа с любимым упражнением применялась в качестве поощрения детей в конце занятия.

На основе проведенного анализа апробированных упражнений в работе с детьми с ТНР можно сделать вывод о том, что преимущества игр и заданий преобладают над их недостатками. Это подтверждают результаты количественного анализа, представленные ниже (рис. 1).

Рисунок 1 – Результаты выполнения детьми с ТНР заданий программы «Дэльфа-142.1» модификации «РАС» (в %)

Таким образом, исследуемые дети в большинстве случаев справились с заданиями программы: сначала с помощью педагога, а затем – преимущественно самостоятельно. Этот факт указывает на то, что вышеописанные упражнения доступны старшим дошкольниками с ТНР.

В заключение сделаем вывод о том, что программа «Дэльфа-142.1» модификации «РАС» обогащает предметно-развивающую среду коррекционного пространства. В работе логопеда важным преимуществом является разнообразие заданий, что способствует удержанию интереса ребенка и повышает эффективность коррекционно-развивающей работы.

Важнейшая задача, стоящая перед педагогом в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра – обобщение представлений об окружающем мире и закрепление полученных знаний в повседневной жизни. Главным успехом такой работы станет перенос полученных на занятии знаний в реальную жизнь. Поэтому для наибольшей эффективности все отработанное в упражнениях на компьютере затем обыгрывается в реальной жизни. В ходе эмоционального комментария взрослый проговаривает ситуации во всех деталях, побуждает ребенка к активности, актуализируя при этом приобретенные ребенком знания и умения.

Разумеется, не все упражнения можно отработать в условиях образовательной организации. В этом случае к обучающему процессу целесообразно подключать родителей. В ходе бесед с педагогом родители знакомятся с содержанием занятия, получают информацию полученных ребенком знаний и используют их в повседневной жизни. Например, если на занятии ребенку было предложено упражнение "Кухня", родители с ребенком «проигрывают» его дома, закрепляя названия предметов, их характеристики или действия с этими предметами.

Отдельно хотим отметить тот факт, что тексты практического руководства удобны в использовании. В содержании освещены как научно-теоретические аспекты программы, так и технические вопросы подготовки оборудования и организации работы с детьми. Описания упражнений представлены в удобно структурированных разделах, что позволяет пользователю выбрать интересующую его область. Также описание упражнений является достаточно подробным и, в то же

время, лаконичным, благодаря чему пользователь может получить представления не только о цели того или иного упражнения, но и познакомиться с его алгоритмом. Приведенные методические рекомендации позволяют сделать занятия с ребенком лично ориентированными, учесть индивидуальные и возрастные особенности. Удобно, что при возникновении неожиданных трудностей при работе с программой, можно прямо в упражнении открыть справку, где подробно описаны дальнейшие действия.

Выводы: таким образом, использование Логопедического тренажера «Дэльфа-142.1» в модификации «РАС» в работе ряда специалистов: логопедов, дефектологов и психологов на занятиях работе с детьми с расстройствами аутистического спектра представляет собой не только средство для улучшения учебного процесса, но и способ развития навыков, повышения мотивации и создания более индивидуализированной и привлекательной среды обучения. Организация игровых ситуаций в реальном мире, повторение и закрепление умений и знаний, полученных на компьютере, способствует лучшему усвоению материала и переносу его в повседневную жизнь, что поможет детям с аутизмом овладеть навыками, которые они приобрели в виртуальной среде, в реальных жизненных ситуациях.

Список литературы

[1] Баенская Е.Р. Особенности раннего аффективного развития аутичного ребенка в возрасте от 0 до 1,5 лет / Е.Р. Баенская – Дефектология, 1995

[2] Лебединская К.С. Дети с нарушениями общения: Ранний детский аутизм / К.С. Лебединская, О.С. Никольская, Е.Р. Баенская и др. – М.: Просвещение, 1989.

[3] Лебединская К.С. Диагностика раннего детского аутизма. / К.С. Лебединская, О.С. Никольская – М.: Просвещение, 1991.

[4] Либлинг М.М. Холдинг-терапия как форма психологической помощи семье, имеющей аутичного ребенка / М.М. Либлинг – Дефектология, 1996.

[5] Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи.

[6] Никольская О.С. Проблемы обучения аутичных детей / О.С. Никольская – Дефектология, 1995.

Bibliography (Transliterated)

[1] Baenskaya E.R. Features of early affective development of an autistic child aged 0 to 1.5 years / E.R. Baenskaya – Defectology, 1995

[2] Lebedinskaya K.S. Children with communication disorders: Early childhood autism / K.S. Lebedinskaya, O.S. Nikolskaya, E.R. Baenskaya and others – M.: Education, 1989.

[3] Lebedinskaya K.S. Diagnosis of early childhood autism. / K.S. Lebedinskaya, O.S. Nikolskaya – M.: Education, 1991.

[4] Liebling M.M. Holding therapy as a form of psychological assistance to a family with an autistic child / M.M. Liebling – Defectology, 1996.

[5] Nikolskaya O.S., Baenskaya E.R., Liebling M.M. Autistic child: ways to help.

[6] Nikolskaya O.S. Problems of teaching autistic children / O.S. Nikolskaya – Defectology, 1995.

*© В.В. Атапина, М.Ю. Завьялова, К.И. Зимина, И.С. Кузнецова,
Е.С. Трошина, Н.А. Шустрякова, 2024*

Поступила в редакцию 08.03.2024
Принята к публикации 15.03.2024

Для цитирования:

Атапина В.В., Завьялова М.Ю., Зимина К.И., Кузнецова И.С., Трошина Е.С., Шустрякова Н.А. Логопедический тренажер «Дэльфа-142.1» модификации «РАС» в практике работы центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи // Инновационные научные исследования. 2024. № 3-1(40). С. 87-99. URL: <https://ip-journal.ru/>